

БУХОРО БАЛАНД МАСЖИДИ ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНИ БЕЗАКЛАРИ

Досметова Зухра Шавкатовна

архитектура фанлари номзоди, профессор,

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448542>

Аннотация. Ушбу мақолада XVI - аср Бухоро шаҳридаги ноёб меъморий обидалардан бири Баланд масжиди интерьер безаклари ҳақида маълумотлар келтирилган. Меъморий ёдгорликнинг архитектуравий-конструктив ечимлари, интерьерни безашга инновацион ёндашувлар, маҳобатли меъморчиликда интерьер дизайнни бадий-безатилиш усуллари ва жараёнлари ёритилган. Масжид деворларининг сатҳи композицион намоёнлар ва равоқларга бўлиниши ва тақсимланиши, шунингдек уларни бадий безак ечимлари кўриб чиқилган. Масжиднинг ички қисмида шилатилган безак турларидан “кундал”, мозаика ва ранли кошинлари, уларнинг интерьердаги ўрни ва қўлланилишининг бадий хусусиятлари очиб берилган. Безак нақшлари: ўсимлик-ислимий, геометрик-гирих ва услублаштирилган-ўсимлик (стилизованно-растительный) нақшлари келтирилган. Интерьер сатҳидаги намоёнларнинг ҳилма-хиллиги, уларнинг композициялари ва тузилишлари очиб берилган. Масжид безаклари бажарилган хом ашёлари (лой, ганч, қизил-кесак, лёсс), ҳамда интерьерда қўлланилган бўёқларнинг ранг жилоси ҳақида маълумотлар берилди.

Калим сўзлар: меъморий, масжид, конструкция, интерьер, композицион ечим, намоён, безак, нақш, кундал, бўртма, қизил-кесак, кошин.

Abstract. This article presents information about the interior decoration of the Baland Mosque, one of the unique architectural structures of the 16th century in the city of Bukhara. It highlights the architectural and design solutions of the architectural monument, innovative approaches to interior decoration, methods and processes of decorative and artistic interior design in monumental architecture. The division and distribution of the mosque wall surface compositionally into panels and arches, as well as their solutions in artistic design are considered. Among the types of decor used in the interior of the mosque, "kundal", mosaic and colored tiles, their artistic features, purposes and use in the interior are revealed. The decorative patterns are defined: floral and plant - islimi, geometric - girih and stylized plant ornaments. The variety of panels on the surface of the interior walls, their composition and composition are revealed. Information was provided on the materials used in the decor of the mosque (clay, ganch, red clay, loess, tiles) and the color range of paints used in the interior.

Key words: architecture, mosque, construction, interior, compositional solution, panel, decor, ornament, kundal, relief, kizil-kesak, tiles.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о декоре интерьеров мечети Баланд, одним из уникальных архитектурных сооружений XVI века в городе Бухары. Освещены архитектурно-конструктивные решения памятника архитектуры, новаторские подходы оформления убранства интерьера, методы и процессы декоративно-художественного оформления интерьеров в монументальной архитектуре. Рассматриваются членение и распределение поверхности стен мечети композиционно на панно и арки, а также их решения в художественном оформлении. Среди видов декора,

использованных в интерьере мечети, «кундаль», мозаика и цветные изразцы, выявлены их художественные особенности, назначения и использования их в интерьере. Определены декоративные узоры: цветочно-растительные - ислими, геометрические-гирих и стилизованно-растительные орнаменты. Раскрыты разнообразие панно на поверхности стен интерьера, их композиция и состав. Была предоставлена информация о материалах, использованных в декоре мечети (глина, ганч, красная-глина, лесс, изразцы), и о цветовой гамме красок, использованных в интерьере.

Ключевые слова: архитектура, мечеть, конструкция, интерьер, композиционное решение, панно, декор, орнамент, кундаль, рельеф, красная-глина, изразцы.

1-расм. Баланд масжиди. Н. Пчелников чизмалари:тарз, бино ва шифт тарҳи (архив чизмалари).

1948-50 йй.

Масжиди Баланд XVI асрнинг иккинчи ярмида қурилган бўлиб, илк бор Бухоро вазири Қулбобо Қўқалдош номи билан машҳур бўлган ва у томонидан қурилган.

Баланд масжиди Бухоро шаҳри жанубида жойлашган бўлиб, шаҳардаги энг бой гузар масжидларидан бири ҳисобланади. Масжид биноси пойдевори ҳам баланд ҳарсанг тошлар устига барпо этилган бўлиб, унга 12 зинапояда чиқилган. Кейинчалик масжид шу ном билан аталган.

2-расм. Баланд масжидининг умумий кўриниши. РусРав.уз.

Баланд масжиди биноси маҳалла гузар масжидларига хос усулда қурилган. Бухоро шаҳар боғи ва Кош мадрасасининг жанубида, Бухоро шаҳрининг аҳоли турар жой уйлари

орасида жойлашган. Масжиднинг энг қадимги қисми квадрат (мурабба) шаклидаги қишки бино пишиқ ғиштдан девори қалин (1.20 см) қилиб қурилган. Унинг ёзги масжид вазифасини бажарадиган Г шаклидаги икки тарз томони қозиқ айвон билан туташган. Айвоннинг тўсин-болорли шифтини баланд ёғоч устунлари тираб турибди.

Баланд масжиди шакл-шамоили бўйича содда бўлсада бироқ ичкараси жуда бой безатилган. Масжид биносининг интерьерери ва айвон деворлари ганча сувалган бўлиб, тягаларга бўлинган, ички қисми 7.30x7.30 м, ташқари деворлари эса 8.5x8.5 м бўган ¹.

3-расм. Баланд масжиди интерьерининг шифти.

Баланд масжидининг шифти ноёб, у ёғочдан тузилган 12 қиррали юлдузни ташкил этувчи мураккаб геометрик нақшлар композициясини ташкил этади, марказида эса ҳовузакли гумбазча ўрнатилган. Шифтнинг тепа қисмини занжир кўтариб турибди. Айвон шифти эса болор-тоқили бўлиб, болорлар орасида шахмат тарзида квадрат шаклидаги кичик жимжимадор кессонлар нақшинкор безатилган. Шифтлар нозик маҳорат билан бажарилган. Бундай шифт намунаси деярли бошқа иморатларда учрамайди. Ўша замонда шу даражада мукамал ишларни амалга оширган усталар жуда маҳоратли бўлишган. Масжидни қуришда ўша давр мумтоз меъморчилигининг ноёб ва нафис усулидан кенг фойдаланилган.

Меъморчиликда хона интерьерларини безашда маълум қоидаларга риоя қилинади.

Кўрилатган иншоот интерьерери горизонтал ва вертикал бўлиниши ҳам бино тузилишига, конструктив эчимларига бевосита боғлиқ бўлган. Хона ичкараси горизонтал ҳолда: изора, деворнинг асосий қисми, деворнинг тепа қисми, шарафа (карниз) ва шифтларидан иборат бўлган. Вертикал бўлинмаси эса бинонинг тарҳи, ҳажми, функционал вазифасидан, тузилишидан, хонанинг узунлиги ва энидан келиб чиқиб бўлинган. Хонанинг узун томони дераза бўшлиқлари, равоқли токчалар ва равоқли роҳи намоёнлардан ташкил топган.

Баланд масжидининг ичкари хонаси ҳамда шимолий ва шарқий томонли айвонлари деворлари ичкари хона сингари нақшинкор бўртмали тягалар ёрдамида ажратилган.

Баланд масжидининг ичкари хонаси тузилиши қуйидагилардан иборат:

Квадрат шаклидаги хона вертикал бўлинмалари бир-бирига нисбатан симметрик жойлаштирилган. Қиблага қаратилган девор қолганлардан фарқ қилади, чунки хона марказида улкан маҳобатли мозаика усулида бажарилган меҳроб жойлашган. Меҳроб девор сатҳининг 3/1 қисмини эгаллайди.

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Baland_masjid

Интерьер деворларининг пастки қисмидаги изоралар кошинли безатилган. Шарқ томондаги то‘қ яшил рангли изораларга 6 бурчакли ко‘к сопол кошин парчалар терилган, устидан эса ўсимлик нақшлари олтин сувида юритилган. Кошин парчалари атрофи нозик о‘симликсимон нақшлар билан ҳошияланган. Деворнинг ғарбий томонидаги изоралар ҳам

4-расм. Баланд масжидлари интеръери. Пинтерис.

кошин билан қопланган ва тепаси кундал усулидаги нақшлар билан безатилган. Баланд равоқсимон деразалардаги панжаралар ҳам кошин парчалардан терилган. Меҳробнинг атрофи циркор кошинлар билан безатилган ва уларга ҳам олтин суви юритилган. Унинг ён томонлари ва тепасига то‘ғри бурчакли кошинбурушлардан сулс хати билан ёзувлар битилган. Ёзувлар тепасига, шифтга тақалган жойга ироқи усулида шарафалар ишланган. Уларда ҳам олтин суви юритилган нақш-нигорлар мавжуд. Девор тепаларидаги (жанубий девордан ташқари) айрим “кундал” безаклар ҳали ҳам аввалгидек ялтираб турибди.

5-расм. Баланд масжидлари интеръери.

Объектни ҳар-бир унсурларини алоҳида кўриб чиқамиз. Маҳобатли бинолар асосан ягона, ҳамоҳанг кўламни шакллантирган. Бу интерьерларга алоҳида улуғворлик, тантанаворлик ва ранг-барангликни яратган.

Нақшинкор элементларни хона конструкциясига мослаштириш, барча элементлар орасида уйғунликни яратади. Бу эса меъморларнинг ўзига юкланган вазифаларни бажаришдаги эстетик диди ва маҳоратининг тасдиғидир. Равоқлар ва улар орасида жойлашган декоратив намоёнлар ва ганч ўймали тягалар билан ажратилган. Уларнинг декоратив безаклари тўғридан-тўғри деворларнинг конструкциясига, шунингдек, девор сатҳининг композицион бўлинишига боғлиқ болган.

Маҳобатли бинолар ва анъанавий уйларни сайқаллашда энг муҳим бўлган нарса, бу хона интерьерларини бадиий безашда деворий наққошликни қўллаш катта аҳамият касб этади.

6-расм. Баланд масжидлари интеръери. Пинтересе.

“Ўзбекистон санъати тарихи” асари муаллифлари кўриб чиқилаётган даврдаги безак техникаси ҳақида қуйидагиларни қайд этадилар: “...сайқалланган ва сирланган ғиштлар, ўйилган теракота (оддий ва сирланган), сирланган плиткалар, маёлика, ўйилган нақшли мозаикалар, нам ва қуруқ гипсли девор расмлари (монохромли ва полихромли ранглар) ва ниҳоят ҳашаматли "кундал" - кўп рангли, кўп ишлатиладиган тилла ва бўртма нақшлар билан интеръер юзаларини зарҳал парча каби қоплагандек [1, б.259].

Деворнинг юзаси ўйилган ганч новдалари билан катта роҳи-намоёнларга бўлинган "кўзгулар" – равоксимон ёки роҳили равоқлар шаклида ишлов берилган бўлиб, уларнинг замини асосан, геометрик ва ўсимлик безаклари учун композициялар танланган.

Одатда марказий панеллар - "намоён"лар - ўсимлик нақшлари билан безатилган, "изора" панели эса геометрик нақш билан тўлдирилган. Бир деворнинг юзасига бир нечта шунга ўхшаш изораларни қўллаш мумкин бўлган, лекин уларнинг ҳар бири мустақил композиция билан безатилган.

Хоналарни безатишда қадимдан деворларнинг умумий сатҳини ажратиш, нақшларни тушириш, бўёқ массаларини яратиш ва ҳоказо, ўзига хос анъанавий композицион ечимлар мавжуд бўлган. Чунончи, интеръердаги деворларнинг алоҳида сатҳларга бўлиниши бир қарашда бироз монотон кўринсада, аслида эса, улар жуда кўп турли хил вариантларга эга. Деворларнинг сатҳини безашда меъморий ва декоратив элементларнинг аниқлиги ва оригиналлиги ҳунармандларнинг анъанавий усулларни пухта эгаллашганлигидаги ўзига хослиги, декоратив ритмни нозик ҳис қилишига боғлиқ. Девор текисликларини ажратилишда узун ингичка тасмалар - "роҳи-намоён" ёрдамида амалга оширилди.

Декоратив панеллар ва токчалар деворни вертикал равишда ажратиш эффектини яратади. Асосан, улар режалаштириш ечимидан келиб чиқади ва камар ва тиргақлар сонига мос келади. Бу муқобиллик меъморий-декоратив элементлар композициясига ўзига хос ритмни киритади [2, 78-б.].

5-расм. Баланд масжидлари интеръери. Пинтересе.

Вертикал бўлинмали декоратив панеллар ўша давр учун анъанавий: учли ва тўртбурчаклар ва бўшлиқлар, баъзан эса қиррали контурлар хос бўлган.

Нақшинкор композицияларда бир қатор тамойиллар кузатилади: текисликда безак шаклларининг симметрик, тўрли, тақсимли (раппорт)-такрорланувчи ёки эркин жойлашган. Нақшни қуриш тамойиллари қандай бўлишдан қатъий назар, барча безак элементлар масштаб нисбатларида қатъий мувозанатланган ва рангли жилоси билан ҳамоҳангликда уйғунлаштирилган. Нақшнинг ритмик тузилиши безатилган шаклларнинг стилистик талқини табиати билан чамбарчас боғлиқ.

Устоларнинг сеvimли нақшлари - ўсимлик, геометрик ва услублаштирилган ўсимлик нақшлари маълум бир маънога эга. Нақшинкор композициялар асосан гулли ўсимлик, геометрик ва услублаштирилган ўсимлик нақшларидан иборат бўлган.

Ўсимлик мотивлар бир-бири билан жуда кўп умумийликларга эга, аммо айти пайтда улар тафсилотларни тугатиш ва ранг схемасида фарқланади. Ингичка "ислими-печак" ҳошияси намоёнга тугалланганлик ҳиссини яратади.

Намоён безакларнинг иккинчи тури вертикал ва горизонтал равишда ритмик тарзда такрорланадиган нақшлар узлуксизлигидир. Нақшнинг такрорланиши чексиз давом этиши мумкин. Асосан, бу "ислими" туридаги услублаштирилган бой гулбаргли безак бўлиб, унинг устига турли шаклдаги медалйонлар тасвирланган.

7-расм. Баланд масжидлари интеръери гирих ва услублаштирилган изора безаги.

Геометрик нақш бутун композицияни ташкил этувчи тўртбурчаклар, учбурчаклар, ромблар, квадратлар, кўп нурли юлдузлардан иборат бўлиб, "гирих" (арабчадан таржима қилинган - тугун) - ёпиқ шаклларнинг чексиз оқими. Намоёнларни безашда бу шакллар турли хил комбинацияларда бирлаштирилиб, бадийий жозибadorликни оширади. Шуниси

этиборга лойикки, геометрик нақшнинг ҳар бир шакли, қоида тариқасида, ҳошия чизиғи билан ёруғлик-соядан ажратилган этакчи, асосий рангга бўялган. Гирих устида ишлаш устадан алгебра ва геометрия асосларини яхши билишни талаб қилади, ҳамма уста ҳам геометрик композицияларни ярата олмайди.

Безакларни ишлаб чиқариш технологияси қуйидаги босқичлардан иборат. Ҳунармандлар нақшнинг эскизини ясагандан сўнг, ахта - қалам қоғозида махсус ишлаб чиқилган шаблон тайёрланади, унда нақшнинг контурлари оддий игна ёки бигиз билан тешиб чиқилади. Деворларни бўяш техникасини бошлашдан олдин уста биринчи навбатда хонанинг ўлчамига, деворнинг декоратив бўлинишига мос келадиган нақш композициясини ва унинг ранг схемасини танлайди, уларни бошқа безак техникаси билан бирлаштиради, масалан, ўйилган ганч, бўялган шифтлар ва бошқалар. Наққошликнинг техник жараёни қуйидагича: тайёрланган гипсли сиртга "ахта" ёғоч қукуни ёрдамида расм туширилади.

8-расм. Баланд масжиди кундал безаги ашёда иш.

Чизманинг туширилган барча ҳошия чизиқларини аниқлаш учун қалам билан қайта чизилади. Кейин пигмент бўёқлари ёрдамида девор замини бўялади.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, юқорида айтиб ўтилган "кундал" наққошлик безак техникаси сифатида ишлатилган, унинг технологияси қуйидагича: махсус сатҳга дастлабки қўлда чизилиб, расмга қизил лойдан таёрланган "қизил-кесак" қатлами ёки ганч массаси суртилган. Унда бўртма ҳосил бўлиб, унинг устига зарҳал қоғоз (сусалное золото)/олтин сув ёрдамида сайқаллаш амалга оширилган, замин эса кўк ёки оч кўк (ложувард/лазурит) рангга бўялган.

Нақш кўпинча кундал билан биргаликда бажарилган. Баъзан деворларга бажарилган нақшли ва бўртма намоёнлар алмашилиб, ранг-баранг композицияларни ташкил этади.

Нақшларнинг ранглар жилоси қарама-қарши рангларни таққослашга асосланган: кўк ва қизил, яшил ва қизил, олтин ва кўк, қизил ва сариқ, яшил ва қумуш. Бундай рангли ечимлар маҳаллий наққош усталари орасида нозик бадиий диднинг мавжудлигидан далолат беради.

Шуни таъкидлаш керакки, нақшли безак композицияси, баъзи элементларда, ўлчамларда, конфигурацияларда такрорланган бўлса ҳам, ўзгарувчан ранглар палитраси билан ажралиб туради ва натижада бетакрор, таниб бўлмайдиган хусусиятларга эга

бўлади. Чизиш ва ранг беришда бир хил элемент, мотив турлича талқин қилинади, турли композицион ечимлари яратилади, интерьер ва ташқи кўринишдаги нақшларлар бир-бири билан уйғунлашади. Замонавий тил билан айтганда, кўриб чиқилаётган давр меъморчилигида ва интерьерларнинг декоратив безатилишида янги инновацион ҳодиса юз берган.

Юқорида келтирилган ота-боболаримиздан қолган меросни сақлаш ва келажак авлодга етказиш мақсадида олийгоҳимизда “Меъморий ёдгорликлар беагини таъмирлаш” йўналиши талабаларига меъморий обидаларимизда қўлланилган барча безак турлари ўргатилиб келинмоқда. Мазкур мақолада келтирилган лойиҳалар шу бўлимда таҳсил олаётган талабаларнинг бажарган ишлари намойиш этилган. Ўйламанки, келажакда рассом-реставраторлар институтда олган билимларини реставрация амалиётида мохирона қўллайдилар.

Фойдаланган адабиётлар

1. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. – М.: искусство, 1965. – 688 с.
2. Веймарн Б.В. Архитектурно-декоративное искусство Узбекистана. – М.: Гос. архитектурное изд., 1948. – 108 с.
3. Досметова З.Ш. Особенности декоративного оформления жилых домов Ташкента XIX – начала XX в. (к изучению локальной архитектурно-художественной школы), Ташкент, 2020, - 316 с.
4. Юсупова М.А. Бухаркая школа зодчества XV - XVII вв.: Особенности и динамика развития
5. <https://uzbekistan.travel/uz/o/baland-masjidi/>
6. <https://meros.uz/object/baland-masjidi>
7. [https://uz.wikipedia.org/wiki/Bezak san'ati](https://uz.wikipedia.org/wiki/Bezak_san'ati)